

≡ MENU

a penado Pavão

opinião como direito

WHATSAPP: CENSURA OU DISTRAÇÃO?

dezembro 28, 2024 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 12 – Vol. 12 – N. 76/2024

Tem sido prática frequente nos grupos de WhatsApp a publicação imediata de mensagens com o propósito de desviar a atenção após um artigo ou conteúdo relevante ser compartilhado por um dos membros do grupo.

Antes de tudo é necessário afirmar: grupo é um conjunto de pessoas vinculadas por pontos comuns, embora não uniformes, por isso mesmo demandando maturidade para reconhecer no outro alguém com valores, princípios, idéias e

ideais que podem ser diferentes.

Esse tipo de comportamento, muitas vezes, carrega um viés ideológico e pode ser entendido como uma forma sutil de censura.

Basta que uma pessoa compartilhe um artigo pondo na berlinda crenças ou discuta temas polêmicos e pronto. Logo outros membros do grupo publicam quase instantaneamente **memes**, notícias descontextualizadas, mensagens desconexas distribuídas em massa, filantropia etc.

Qual seria o objetivo disso? Qual a intenção aparentemente revelada?

Permito-me compreender que outra não seria se não deslocar o foco e impedir que o conteúdo inicial possibilite um debate – não um destemperado embate – ou reflexão.

A par de ser inconveniente, esse tipo de prática desperta questões sérias sobre a liberdade de expressão, sinalizando intolerância no ambiente digital.

O WhatsApp é uma das diversas vias de manifestação em que deve prevalecer a noção democrática e plural de conhecimento que não se casa com a ideia de silenciamento tão difundida hoje no mundo, mas com destacados adeptos do Brasil.

Discordar é direito de qualquer um quando o assunto for matéria de gente com cognição mínima sobre o assunto. Silenciar, ao contrário, é a mais nítida característica de gente

autoritária e intolerante.

Além disso, a verdadeira censura em que reside esse tipo de comportamento só enfatiza ainda mais a polarização nas redes sociais.

O ambiente virtual que hoje nos abriga e possibilita a celeridade como fator de ajustamento de tempo e espaço – tornando o mundo menor – deve assegurar o confronto saudável de ideias, sendo deletéria a prática desse tipo de gente que opta por abafar vozes contrárias, usando-se da dispersão como alternativa.

O pluralismo é um fundamento constitucional, mas sua compreensão não demanda a objetividade dogmática, residindo propriamente no campo da ética que não permite distinções seletivas: ou se é ético aqui ou na Lapônia ou não se é ético.

Portanto, esse tipo de comportamento em nada contribui para o conhecimento que formata a evolução humana.

Não receba o leitor estas palavras como uma mensagem autoritária. Por dever de ofício a reflexão é matéria prima para a Academia – ambiente em que tenho domicílio – tornada pouco afeita aos discursos que se desalinham das pautas e mantras amarelados pelo tempo.

Como o propósito é contribuir entendo que o combate do tipo de prática aqui exposto exige que os participantes de grupos adotem posturas mais éticas e respeitem a troca de ideias.

Que tal o incentivo dialógico e a e a reflexão crítica como nuances do pluralismo político? A expressão (pluralismo político) é aqui utilizada em sentido amplo. Só assim, entendo, conseguiremos aplacar essa forma de censura moderna.

A liberdade de expressão é um direito natural do ser humano e deve assim ser defendida em tempos autoritários como o nosso de hoje no Brasil. Contudo, mesmo no WhatsApp, essa liberdade depende de nossa capacidade de ouvir antes de falar e de priorizar o debate em vez da dispersão.

com a tag [democracia](#), [liberdade](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **[Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)**

POST ANTERIOR

MÃOS AO ALTO!

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

WHATSAPP: CENSURA OU DISTRAÇÃO?

MÃOS AO ALTO!

EM QUE NATAL?

O LEGO COMO METÁFORA DA CONSTITUIÇÃO

VINGANÇA E JUSTIÇA

ARQUIVOS

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

LIVROS PROIBIDOS... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

Com tecnologia [WordPress.com](https://www.wordpress.com).